
DESEMPENHANDO MINHA FUNÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ciências Humanas, Edição 115 OUT/22 / 11/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7190770

Autoria de:

Patricia Cristina Del Mouro Garcia¹

A educação infantil é, na minha visão, muito importante. É a base — o início — de uma grande trajetória. Até propriamente dita, é a primeira etapa da educação básica. A criança, nessa fase, aprende brincando. E o que é brincar? Brincar é o processo pelo qual a criança aprende sobre o mundo e seu papel nele. É através do brincar que a criança experimenta as coisas, resolve problemas e constrói relacionamentos.

Em Paulo Freire, quando diz: “qual a herança que posso deixar?”. Exatamente uma. Penso que poderá ser dito quando eu já não esteja no mundo: Paulo Freire foi um homem que amou. Ele não podia compreender a vida e a existência humana sem amor e sem a busca de conhecimento. Paulo Freire viveu, amou e soube. Por isso mesmo, foi um ser constantemente curioso (FREIRE, 1993, p. 140), me impulsiona, sinto extrema necessidade em ser curiosa, necessito buscar e aprender diariamente, executando a minha profissão com muito carinho.

Então, a partir do presente texto explicarei detalhadamente, todos os processos ocorridos ao longo do ano letivo, bem como projetos que visam um melhor

desempenho escolar.

A educação infantil é um processo de grande importância para o futuro das crianças. É nessa fase que elas aprendem os fundamentos que as ajudarão a se desenvolver como seres humanos e profissionais. É por isso que, como educadora, me sinto na responsabilidade de proporcionar um ambiente propício para o aprendizado das crianças. Aprender brincando é o principal método utilizado na educação infantil, pois através dele as crianças conseguem assimilar melhor os conteúdos trabalhados em sala de aula.

No decorrer do ano letivo, nós, unidade escolar, efetuamos um planejamento anual, com intuito de atendermos com ênfase à toda comunidade escolar. Através de reuniões pedagógicas e sala de formação, estudando a Base Nacional Comum Curricular — BNCC, trocamos experiências, conhecimentos, atividades pedagógicas, desenvolvemos projetos, entre vários outros meios, que possam auxiliar no melhor atendimento na nossa unidade escolar — CEI Prefeito Gercino Rodriguês de Souza.

Sobre minha turma, neste ano letivo, minha atribuição foi no berçário, de início, senti muita insegurança, pois nunca havia trabalhado com essa faixa etária. Contudo, com muita dedicação, consigo ver excelente desenvolvimento em minhas crianças. Está sendo desenvolvido projetos do Sicredi, “a união faz a vida”, esses projetos, estão sendo de grande contribuição para meu ensino, a partir desses projetos, consigo visualizar com clareza, como desenvolver variadas formas de aprendizagem no berçário. No início do ano letivo, por exemplo, o projeto foi sobre a adaptação dos bebês na unidade escolar, e a partir de muita leitura e estudo, conseguimos fazer com que essa adaptação ocorresse tranquilamente.

E em relação às atividades no berçário, planejei um portfólio dos pequenos. Neste portfólio estão sendo anexadas todas as atividades realizadas em sala de aula, esse portfólio contém fotos do nosso dia a dia, vale destacar, que nesta faixa etária conseguimos por meio do banho, do alimento, enfim, da rotina diária, alcançar diversos objetivos de aprendizagem. Com certeza ainda há um longo

caminho, cheio de aprendizagens e descobertas ao longo deste ano letivo, sigo na certeza que estou dando o meu melhor, ensinando e aprendendo, dando e recebendo muito AMOR.

Com certeza ainda há um longo caminho a percorrer, cheio de aprendizagens e descobertas ao longo deste ano letivo. Sigo na certeza que estou dando o meu melhor, ensinando e aprendendo. A educação infantil é uma etapa crucial na vida das crianças, pois é nesse período que elas começam a desenvolver sua personalidade e aprender os valores fundamentais que irão guiar o resto de suas vidas. Estou orgulhosa de poder fazer parte desse processo e espero contribuir para que as crianças sejam seres humanos íntegros e felizes.

REFERÊNCIA

<acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/7891/3078/1/FPF_PTPF_12_069.pdf>

¹Graduada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia – FAEL

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

✉ contato@revista.ft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil